

АНГЛИЦИЗМ – КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА

**Усмонова Мадина Фарходжон кизи,
Курбонова Матлуба Гайратжон кизи,**
*магистрантки 2-курса направления Лингвистика:русский язык,
Ферганский государственный университет*

Аннотация. Статья посвящена исследованию англицизмов, являющихся маркерами современного молодежного сленга русского языка. Целью статьи является выявить характерные особенности англицизмов, функционирующих в молодежном интернет-общении, которые позволяют отнести их к маркерам молодежного сленга. В статье выделены тематические особенности англицизмов, их способы заимствования и ассимиляции в русском языке, в также функции в молодежной интернет-коммуникации.

Ключевые слова и выражения: молодежный сленг, миллениалы, заимствования, усвоение и семантика заимствований, англицизмы.

В современной лингвистике и филологии большое внимание уделяется особенностям функционирования англицизмов в разных сферах коммуникации, включая и литературный, и нелитературный пласт общения людей разного возраста. Актуальность данной темы исследования в науке о языке обусловлена обилием англицизмов в молодежном сленге русского языка, недостаточным исследованием англицизмов и их особенностей в рамках русского молодежного сленга, а также терминологическими неточностями с области определения понятия «сленг», его разновидностей и отличий сленга от смежных лексических пластов: жаргона, арго, разговорной лексики, просторечий и другой социально ограниченной лексики.

Заимствование – это процесс, который почти всегда происходит в результате языкового контакта. Там, где есть языковой контакт, обязательно

будет лингвистическое влияние исходного языка (ИЯ) на другой язык, причем этот другой язык является принимающим языком (ПЯ) или целевым языком (ЦЯ). Заимствование означает процесс переноса слов или их значений или любого другого словесного материала из ИЯ в ПЯ. Это также термин для самого объекта - значение и часто форма языковой единицы, которая до этого не была в словаре языка-реципиента, но была заимствована из исходного языка и привнесена и адаптирована к словарю языка-реципиента. Хотя через процесс заимствования (грамматического, фонетического, морфологического, прагматического и т. д.) в целевой язык может быть импортирована любая языковая новизна, наиболее часто заимствуемым языковым материалом является лексический материал: «лексическое обогащение определенного типа все чаще ищут: каким бы ни был его источник или модель, лексическое обогащение часто приходит в форме «синтетической» номенклатуры, соответствующей меняющемуся обществу и культуре, предъявляющей особые требования к лексическим порождающим способностям». Когда в языке, находящемся в постоянном контакте с английским языком, не существует надлежащих эквивалентов для объектов и понятий, которые должны быть названы, самым простым решением является заимствование названий объектов и понятий из языка-источника/донора – в этом случае, английский язык.

В лингвистическом аспекте англицизм определяется как «слово, выражение (или синтаксическая конструкция), заимствованное из английского языка и воспринимаемое как чужеродный элемент». Обилие англицизмов в русскоязычной речи вызвано мировыми глобализационными процессами, которые стали причиной «языковой моды» на английский язык, особенно в среде молодежного общения.

Современный молодежный сленг, состоящий из множества англицизмов, наряду с русскими словами, используется в разных сферах коммуникации, одной из которых является интернет-коммуникация, под

которой понимается «текст, погруженный в ситуацию общения посредством электронных средств связи». При этом процент использования англицизмов в молодежном сленге (78%) в интернет-коммуникации значительно превышает процент сленгизмов, образованных по различным словообразовательным моделям русского языка, среди которых Е.Е. Матюшенко отмечает суффиксацию, префиксацию, семантическую деривацию, сокращения разного типа т.п. [5]. С другой стороны, и англоязычные заимствования активно используют характерные для русского языка способы словообразования: суффиксация (шипперить – от англ. ship / relationship), префиксация (пофлексить – от англ. flex), словосложение (овердофига – от англ. over+ рус. до фига), усечение (инста – от англ. Instagram), аббревиация (асмр – от англ. Autonomous sensory meridian response – ASMR).

Англицизмы, используемые в современном молодежном сленге, характеризуются большим разнообразием как в тематическом, так и в словообразовательном аспектах

Анализ социальных сетей и тематических молодежных форумов показал, что чаще всего англицизмы входят в состав молодежного сленга в рамках тематической группы «Интернет»: дирик (от англ. direct), фавать (от англ. Fav – favourite), ретвитить (от англ. retweet). Среди других частотных тематических групп англицизмов выделяются также эмоциональная лексика (агриться – от англ. anger, крипово – от англ. creepy), музыка и развлечения (спойлерить – от англ. spoiler, чилить – от англ. chilling) и слова общего употребления (фоллофить – от англ. follow, го – от англ. go, пикча – от англ. picture). С другой стороны, тематика англицизмов в рамках молодежного сленга настолько разнообразна, что даже отдельные тематические группы заслуживают отдельного внимания. Например: лагать (от англ. lag) – англицизм тематической группы «Компьютеры/техника»; хейтер (от англ. hater) – англицизм тематической группы «Номинации человека»; бинджвотчинг (от англ. binge + англ. watch) – англицизм тематической группы

«Литература и кино»; бланковый (от англ. blank) – англицизм тематической группы «Мода/одежда».

Среди англоязычных вкраплений, зафиксированных в устной и письменной речи современного россиянина, можно встретить следующие выражения:

1) полные иноязычные вкрапления – I'll come back – популярная фраза киногероя А. Шварцнегера из фильма «Терминатор», ставшая крылатым выражением и означающая «Я вернусь» (полное иноязычное вкрапление); LOL – употребляется в письменной речи (смс-сообщениях, электронных письмах неформального типа) – сокращенное Lots of Love (с любовью);

2) частичные иноязычные вкрапления, которые сохранили в языке-приемнике исконную графику языка-источника, особенности звучания и свою семантику – easy (легко); call for paper – используется в электронных информационных письмах-извещениях о предстоящей научной конференции, семинаре, симпозиуме и т.д. и означает приглашение принять участие в публикации научных изысканий; deadline (окончательный срок принятия материалов, документов).

3) К контаминированным вкраплениям можно отнести такое выражение «ломаного» английского языка как фейсом об тейбл (от англ. face – лицо и table – стол), под которым понимается состояние шока, изумления, вызванное у окружающих неожиданным или нестандартным (как правило, отрицательным) поведением одного или нескольких членов группы.

В заключение можно сделать вывод, что выделенные особенности англицизмов в молодежном интернет-общении позволяют характеризовать англоязычные заимствования как маркеры молодежного сленга в современном русском языке. Во-первых, англицизмы соответствуют главным характеристикам сленга (эмоциональность, оценочность). Во-вторых, процентное соотношение англицизмов в молодежном сленге значительно превышает собственно русские сленгизмы. В-третьих, англицизмы в

молодежном сленге используются в различных тематических областях, главенствующей из которых является сфера интернета.

Список литературы:

1. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2020). ВОПРОСЫ ДУХОВНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА. *Актуальные вопросы науки*, (60), 33-37.
2. Андриянова, В. И., & Давлятова, Г. Н. (1996). Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе. *Ташкент: Укитувчи*.
3. Давлятова, Г. Н., & Мамаджанова, Г. М. (2018). Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы. *ГН Давлятова, ГМ Мамаджанова*.
4. Akramova, N. M., & Davlyatova, G. N. (2021). Reasons of new words formation in youth sociolect. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume*, 6.
5. Давлятова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *ББК 81.2 Л59*, 73.
6. Давлятова, Г. Н. (2015). Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In *Русский язык и литература в пространстве мировой культуры* (pp. 49-53).
7. Давлятова, Г. Н. (2021). Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 181-186.
8. Давлятова, Г. Н. (2021). Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 83-85).

9. Давлятова, Г. Н. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* (pp. 124-128).
10. Мамаджанова, Г. М. (2021). Этнографические И Фольклорные Материалы При Обучении Русскому Языку В Вузе. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 493-496.
11. Мамаджанова, Г. М. (2021). Метаединицы в построении теоретико-методологической базы лингвокультурологии. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 96-98).
12. Мамаджанова, Г. М. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.
13. Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2018). ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ "КУЛЬТУРЕМА" И "ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА" В ЛИНГВИСТИКЕ. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 64-66.
14. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
15. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
16. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.

17. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
18. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.
19. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
20. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.